

Binnengekomen boeken

- Onderzoek naar kwaliteitsperceptie als research guidance voor produktontwikkeling
J.E.B.M. Steenkamp en J.C.M. van Trijp
Uitgave Landbouwniversiteit Wageningen, 1988
Prijs f 28,50
- Brancheverkenning makelaardij onroerend goed 1986
Onderzoek onder de leden van de NVM
Uitgave VU Boekhandel/Uitgeverij, Amsterdam, 1987
Prijs f 25,—
- Onroerend goed beleggingsmaatschappijen
Drs. R.M. Weisz RA en
Drs. R. van Wettum
Uitgever H.E. Stenfert Kroese BV, Leiden, 1988
Prijs f 39,50
- Aandeelhouderwaarde creëren
Alfred Rappaport
(vertaling: Dr. F.W.C. Blom en J.A.M. Berkien)
Uitgever Kluwer Bedrijfswetenschappen/NIVE 1988
Prijs f 85,—
- Puntgaaf op schrift
Handleiding voor spelling en interpunctie van het Nederlands
Drs. P.A.J. Wels
Uitgever Versluys Uitgeverij BV, Almere, 1988
- Grondslagen van het ontwikkelen van informatiesystemen
Dr. W.F. Roest
Uitgever Het Glazen Oog, Venlo-Vinkeveen, 1988
Prijs f 45,—
- Basiskennis Bestuurlijke Informatiekunde
T.J. O'Leary en B.K. Williams
Uitgever Academic Service, Schoonhoven, 1987
Prijs f 95,—
- Management informatiesystemen
G.B. Davis en M.H. Olson
Uitgever Academic Service, Schoonhoven, 1987
Prijs f 85,—
- Infomod, een samenvatting
J.J. van Griethuysen en Dr. D.A. Jardine
Uitgever Academic Service, Schoonhoven, 1987
Prijs f 38,—
- d'Base III plus toepassingen, deel I
Thomas W. Carlton en Charles O. Stewart III
Uitgever Academic Service, Schoonhoven, 1987
Prijs f 58,—
- Wordperfect (met versie 4.2)
Charles O. Stewart III en Daniel J. Rosenbaum,
Uitgever Academic Service, Schoonhoven, 2 druk, 1988
Prijs f 78,—
- Werken met PC-Write, PC-File +, PC-Calc, Procomm en PC-Outline
J. Schildermans
Uitgever Academic Service, Schoonhoven, 1988
Prijs f 68,—
- Werken met Turbo Prolog
Phillip Robinson
Uitgever Academic Service, Schoonhoven, 1987
Prijs f 68,—
- Het instituut van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting
Dr. K. Rijks
Uitgever FED BV, Deventer, 5e druk, 1988
Prijs f 34,—
- Wegwijs in de BTW
Mr. J.L.M.J. Vervloed en W.B. Bod
Uitgever Kon. Vermande BV, Lelystad, 1988
Prijs f 47,50